

ZARDUSHTIYLIK DINIDA OLAMNI YARATILISHI HAQIDAGI TA'LIMOTLAR

Abdulfaizova Durdona

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

abdulfaizovadurdona@gmail.com

Tel (94)-563-97-98

Annotatsiya: maqolada zardushtiylik dinida olamning yaratilishiga oida qarashlar, ularning ilmiy tahlili keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Axura Mazda, Axriman, Yima, muqaddas buqa, yaxshilik va yomonlik.

Zardushtiylik dini Xorazm hududidan chiqqanligi bu mavzuni chuqur tahlil qilish bilan yosh avlodga uning ibratli joylari va Avesto kitobi xalqimizning noyob merosi ekanligi, uni asrab avaylash va uni jahonga yanada targ'ib qilish undan keng foydalanish muhimdir.

Dunyodagi mavjud barcha dinlarda bo'lgani kabi zardushtiylik dinida ham olamni yaratilishi, dunyoning tuzilishi haqida o'ziga xos qarashlar mavjud. Zardushtiylik ta'limotiga asosan borliq yorug'lik va zulmat, hayot va o'lim, adolat va adolatsizlik kabi qarama-qarshiliklardan tashkil topgan. Bu qarama-qarshiliklar tabiat va jamiyatda turlicha ko'rinishda namoyon bo'ladi. Tabiatda ular hayot va o'lim, issiqlik va sovuqlik, yorug'lik va zulmat kuchlarini ifoda etadi. Ijtimoiy hayotda ular adolat va adolatsizlik, qonunga itoatkorlik va qonunlarga bo'ysunmaslik singari ko'rinishlarida namoyon bo'ladi. Qarama-qarshiliklar voqea va hodisalarning manbaidir. Yaxshilik va yomonlik, issiqlik va sovuqlik kabi kuchlar o'rtasida to'xtovsiz kurash boradi. Bu kurash xudolar darajasida ham mavjud. Donishmand xudo Axura Mazda – ezgulik va yaxshilik timsoli. Axura Mazdani Avestoda yigirma sifatga ega iloh deb ta'riflanadi. Axura Mazda borliqni yaratuvchi va hamma narsani biladigan oliy xudodir. U o'zini yaxshi ishi va yaxshi so'zlari bilan namoyon qiladi. Axura Mazda odamlarga yomonlik qilmaydi, ularni faqat ezgu ishlarga da'vat etadi. Zardushtning talqinida Axura Mazda oliy ibtido bo'lib, uning turmushi odamlarnikidan farq qiladi. Uni hech kim yaratmagan, oilasi yo'q, dunyodagi barcha voqea-hodisalardan xabardor, ular Axura Mazdaning xohishi bilan sodir bo'ladi. Axura Mazdaga dunyodagi barcha yomonliklarning timsoli – Axriman (yovuz ruh) qarshi turadi. Axura Mazda Axrimanni odamlarning ibrat olishlari uchun o'z jismidan yaratgan. Shu bois u Axura Mazdaga qarshi turadi, dunyoda yomonlik, zulm va zulmatning yaxshilik va yorug'lik ustidan g'alaba qilishi uchun kurashadi.

Donishmand xudo dunyo va undagi hayotni, yorug'likni, umuman, barcha ijobiy voqealarni yaratgan bo'lsa, yovuz ruh o'lim, zulmat, sovuqlik va odamlarga ziyon-zahmat yetkazuvchi jonzodlarni yaratgan. Ezgulik ilohi Axura Mazda va yovuzlik ruhi Axriman o'rtasidagi kurash faqat ularning o'zlariga xos emas. Bu kurashda ularning yordamchilari ham ishtirok etadi. Axura Mazda avvalo olti nafar eng yaqin yordamchilariga tayanadi. Jumladan, Voxu Manah (ezgu fikr) pada va chorvani, Asha Vahishita (yuksak haqiqat) olovni, Hashatra Varya (munosib qudrat, hokimiyat) ma'danlarni, Sienta Armati (muqaddas itoat) yerni, Ameretat (mangulik) o'simliklar dunyosini boshqargan. Shuningdek, u o'ziga yo'ldosh ilohlarni yaratgan. Ular Mitra, Anahita, Saroshi (itoatkorlik, intizom), Ashi (taqdirni belgilovchi xudo) va boshqalardan iborat bo'lib, Axura Mazdaning yovuzlikka qarshi kurashida unga yordam bergan. Axura Mazda yaratgan xudolarning ayrimlari keyinchalik diniy tizimda katta nufuzga ega bo'lgan. Masalan, Mitra (quyosh xudosi) odamlarning himoyachisi sifatida Eronda Axura Mazdaning o'rnini egallagan. U zardushtiylikdan tashqari boshqa dinlarda ham qabul qilingan. Masalan, Qadimgi Gretsiya va Qadimgi Rimda Mitra keng tarqalgan.

Yovuz ruh Axriman ham Axura Mazdaga qarshi kurashda yolg'iz emas. Unga yovuz ruhlar (devlar), sehrgarlar, yomon hukmdorlar yordam beradi. Ular tabiatning to'rt unsuri – olov, yer, suv, va osmon (havo)ga zarar yetkazadilar. Yovuz hukmdorlar birovni ko'rolmaslik, yalqovlik, yolg'on, nifoq singari boshqa illatlarni jamiyatda mustahkamlashga, kishilarga tarqatishga intiladi.

Zardushtiylik dini ta'limotiga asosan insoniyat tarixi 12 ming yildan iborat bo'lib, har biri 3 ming yil davom etgan to'rt bosqichga bo'linadi. Olamni, undagi barcha narsalarni yaratuvchisi Axura Mazda hisoblanadi.⁴⁷

Dastavval olam bo'shliqlikdan iborat bo'lgan. Keyinchalik ruh va g'oya paydo bo'lgan. Umuman olganda birinchi bosqichda yer yuzida yuzaga kelgan narsa va hodisalarning daslabki shakllari vujudga kelgan.

Ikkinchi bosqichda esa Axura Mazda tomonidan osmon, yulduz, oy, quyosh, tabiat kabi narsalar yaratilgan. Bundan tashqari ushbu bosqichda birinchi odam Yima hamda muqaddas buqa Geush urvan ham yaratilgan. Pahlaviy matnlarida bu jonivorning nomi Evagdat deyilgan⁴⁸. Yimadan barcha odamlar tarqalgan. Muqadas buqadan esa hayvonot dunyosi

⁴⁷ Zahner, Robert Charles (1961), *The Dawn and Twilight of Zoroastrianism*, London: Phoenix Press

⁴⁸ Основы философии. Под ред. В. С. Хан и М. Ахмедовой. 2-е изд., испр., доп. Авт. колл.: Д.А. Алимова, З.Х. Арифханова, В.С. Хан, Р.Р. Назаров и др. Ташкент: «Мехнат», 2004, 496 с.

paydo bo'lgan. Axuramazda tomonidan vujudiy ibtidolarning oxirgisi birinchi odam, yani Yimadir. Quyosh yuzli bu odam ham Daitiya daryosining bo'yidagi Aryana Vejada yetmish kun mobaynida yaratilgan. Odam daryoning chap sohilida, buqa esa o'ng qirg'og'ida turgan. Katta Bundaxishn"da aytilishicha, Axura Mazda Yima bilan buqani tuproqdan bino etgan. Nur va Samoviy namlikdan esa odam hamda qoramolning urug'ini yaratib, yer yuzida inson va jonivorlar nasli ko'paysin uchun uni Yima bilan Buqaning tanasiga joylashtirgan. Ibtido haqidagi mifning "Rivayat" va "Shayast na-shayast" kabi pahlaviy manbalari talqiniga ko'ra, Axura Mazda dastlab butun olamni o'zining vujudiga jo etgan. Ikkinchi uch ming yillik davomida esa u o'z kallasidan osmonni, oyog'idan-zaminni, ko'z yoshlaridan-suvni, sochlaridan o'simliklarni, o'zining ilohiy ongidan-olovni, qo'lidan esa birinchi Buqani yaratgan⁴⁹.

O'z navbatida yomonlik timsoli hisoblangan Axriman ham mazkur bosqichda Axura Mazdaga qarama-qarshi tarzda yerda cho'llar, vahshiy hayvonlar, kasallik qo'zg'atuvchi jonzodlarni yaratgan. Koinotda esa planetalar va kometalar yaratgan. Natijada mazkur qarama- qarshiliklar to'qnashuvidan butun borliq harakatga kelgan. Shu bilan ikkinchi bosqich nihoyasiga yetgan.

Uchinchi bosqichga kelib yaratilish tugallanib, faoliyat boshlangan . odamlar Yima boshchiligida sharaf uyi (Jannat)da yashaganlar. U yerda yomonlik, kasallik, adolatsizlik, o'limning nima ekanligini bilmagan holda baxtli hayot kechirganar. Mazkur davr avestoda "oltin asr" deb keltiriladi. Yima davrida odamlar dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanganlar. Lekin bir qancha vaqt o'tgandan so'ng Yima manmanlik, g'urur yo'liga kirib Axura Mazdaning buyruqlariga bo'ysunmay qo'ygan. Man etilgan buqani ov qilib, toam tayyorlashni buyurgan. Natijada Axura Mazda Yima va uning avlodlarini jazolagan. Ular jannatdan chiqarilib, abadiy yashashlikdan maxrum e'tilganlar. Shu tariqa odamlarning yerdagi hayoti boshlangan.

Uchinchi bosqich Zardushtning dunyoga kelib, faoliyatini amalga oshirib, vafot etganidan so'ng nihoyasiga yetgan.

Shundan so'ng to'rtinchi bosqich boshlangan. Zardushtiylik ta'limotiga ko'ra mazkur bosqichning har ming yilida dunyoga uchta xaloskor keladi. Ularning eng oxirgisi Oso'shyant hisoblanadi. Oso'shyant oxiratda dunyoga kelib, gunohkor bandalar uchun Axura Mazdadan

⁴⁹ H. Homidov. «Avesto» fayzlari. – T.: 2001-124-126.

mag'firat so'raydi. Yovuz ruh yengilib, yaxshilik yomonlik ustidan g'alaba qiladi. Shundan so'ng dunyo eritilgan temir bilan soflanib, qayta quriladi va yerdagi hayot o'zgaradi. O'lim yo'qoladi. Gunohkorlar pushaymon bo'lib Axura Mazdadan kechirim so'raydilar. Yomonlik yo'q bo'lganligi uchun ular kechiriladi va abadiy rohat- farog'at jamiyati barpo etiladi.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, Zardushtiylik diniy ta'limotida olamni yaratilishi haqidagi qarashlarga alohida e'tibor beriladi. Olamni yaratuvchisi oliy iloh Axura Mazda hisoblanadi. Dunyoda yuz beradigan barcha narsa va hodisalar Axura Mazdaning izni bilan amalga oshadi. Shuningdek doimo yaxshilik va yomonlik o'rtasida kurash mavjud bo'lib, mazkur qarama-qarshilik oxiratda ezgulik g'alabasi bilan nihoyasiga yetadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zahner, Robert Charles (1961), *The Dawn and Twilight of Zoroastrianism*, London: Phoenix Press
2. Основы философии. Под ред. В. С. Хан и М. Ахмедовой. 2-е изд., испр., доп. Авт. колл.: Д.А. Алимova, З.Х. Арифханова, В.С. Хан, Р.Р. Назаров и др. Ташкент: «Мехнат», 2004, 496 с.
3. Н. Homidov. «Avesto» fayzlari. – Т.: 2001-124-126.
4. Ochildiev O., Rahimjonov D., Muhamedov N. Va boshq. *Dinshunoslik asoslari (o'quv qo'llanma)*. – Toshkent: TIU nashriyot-matbaa birlashmasi, 2013. – 320 b.
5. <https://moscsp.ru/uz/zoroastrizm-verovaniya-i-obychai-simvoly-zoroastrizma.html>
6. <https://fayllar.org/ozbekiston-respublikasi-ichki-ishlar-vazirligi-a-k-a-d-e-m-i-y.html?page=7>